

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA			
1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	7
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	14
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlari	21
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	27
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	34
6.	Tulyaganova Shahnoza Samukdjanovna	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	41
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	47
8.	Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	54
9.	Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidligiga ta'siri	60
10.	Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	67
11.	G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abduxalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	78
12.	O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	84
13.	Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	90
14.	Umariy Muxridin Xusniddin o'g'li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish	98
15.	Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	Dual ta'lim asosida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	103
16.	Madaminov G'ayrat Madiyarovich	AQSH harbiy xizmatchilarini moddiy rag'batlantirish tizimining metodologik asoslar va iqtisodiy samaradorligi	109
17.	Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna	O'zbekiston korporativ emitentlarining xalqaro obligatsiyalari muomilasi	116
18.	Xo'jieva Gulnora Xabibullaevna	Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишининг норматив-ҳуқуқий асослари	123
19.	Roza Khudaybergenova	The role of tax policy in enhancing the attractiveness of the investment climate	130
20.	Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li	Markaziy bank raqamli valyutasining xalqaro to'lovlar tizimidagi o'rni: transchegaraviy operatsiyalarni optimallashtirish	136
21.	Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li, Khudayarov Makhmasaid, Sherkuziyev Mamadiyar	Infra qizil spektrometrik o'lchovlarni metodika va ishlash tamoyillari	144

22.	Davronova Feruza Rahmonovna, Olimova Mehrangiz Feruzovna	Qishloq xo‘jaligining raqamli transformatsiyasi: texnologiyalar agrar iqtisodiyotni qanday o‘zgartirmoqda	152
23.	Qilichev Sanjarbek Javlonbek o‘g‘li	Sug‘urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish yo‘llari	158
24.	Boymurodova Lobar Tursunboy kizi	Insurance relations: nature and boundaries	163
25.	Абдуллаев Шавкат Насриддинович	Яширин иқтисодиётнинг иқтисодий хавфсизликка таъсири ва ижтимоий оқибатлари	177
26.	Айматова Фарида Хуразовна	Роль ESG-факторов на финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность университетов	184
27.	Shoaxmedova Nozima Hayrullayevna	Xalqaro tajribalar asosida kripto sanoati faoliyati tahlili va ularning ishlash prinsiplari	191
28.	Одинаев Равзатилло Асатуллоевич	Технологик ривожланиш конуниятлари иқтисодиётдаги таркибий тузилмавий такомиллаштиришлар асоси сифатида	198
29.	Ахмедов Хасанжон Мухаммадович	Миллий иқтисодиётнинг институционал таркибий тузилмаси ва уни такомиллашуви	205
30.	Abduraxmonova Munisa Ahat qizi	Aloqa va axborot xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va ularning nazariy yondashuvlari	214
31.	Abdullaeva Madina Bahadirova, Muyassar Umarchodjaeva Ganievna	Evolution of organizational culture in industrial enterprises in the context of digital transformation	219
32.	Мехмоналиев Улуг‘бек Erkinjon o‘g‘li	Aksiyadorlik jamiyatlarida firibgarlikni aniqlash va oldini olishda ichki nazorat tizimining o‘rni	227
33.	Ирмухамедова Муслима Дилшадовна	Особенности инвестиций в акции эмитентов в условиях формирования фондового рынка Узбекистана	235
34.	Srajidinova Nodira Shavkatovna	Mintaqaviy sanoat siyosatini takomillashtirish va iqtisodiy o‘shishni prognozlash mexanizmlari	242
35.	Ergasheva Ma‘mura Farxodovna	Investitsiyalarning tarkibiy dinamikasi va ularning iqtisodiy o‘shishga ta‘sirini korrelyatsion-regression tahlil qilish	247
36.	Muxtorova Zarina Abduxalil qizi	Migratsiyaning bandlik va ishsizlik darajasiga ta‘siri	258
37.	Abdukaaxorova Durdona Ikhomovna, Hakimova Muhabbat Fayziyevna	Factors of sustainable development of the education system in the context of digital transformation	263
38.	Маннапова Раъно Абборовна, Хамиджонов Бобиржон Анваржон ўғли	Бюджет ташкилотларида маблағлардан самарали фойдаланишда ички аудитни рақамлаштириш	269
39.	Zaynalov Jahongir Rasulovich, Abdullayeva Sadokat Shonazarovna, Nurmuhamedov Abbos Mamadalievich	Kichik moliyaviy institutlar va ularning sanoati rivojlangan mamlakatlardagi faoliyat yuritish xususiyatlari	275
40.	Мамбетсапаев Курбанияз Айниязович	Развитие социальной инфраструктуры и качество жизни населения: анализ в разрезе регионов Узбекистана за 2012–2024 годы	281
41.	Suyunova Zuxra Bahodir qizi, Fayzullayev Jonibek Alisherovich	Korporativ boshqaruvda auditning roli va ahamiyati	286
42.	Жиянова Наргиза Эсанбоевна, Курбаниязова Диана Даутибаевна	Современное состояние фондового рынка республики Узбекистан: институциональный и аналитический аспект	293
43.	Tojiyev Javlonbek Rustamovich, Otaxonova Maftunaxon Tulkinbekovna, Bekmuratov Samariddin Shamuratovich	Kichik biznesda raqamli marketing: O‘zbekiston sharoitida samaradorlik va integratsiya modellari	304

44.	Iboev Saxiddin Mansurovich	Ta'lim tizimini moliyalashtirishning zamonaviy modellari	313
45.	Ismoilova Feruza Kubaymurodovna, Bozorov Sardor Ilhom o'g'li	Ta'lim xizmatlari bozorida universitetning raqobatbardoshligini baholash va uni yaxshilash strategiyasini tanlash	321
46.	Xolbekov Shoxsuvor Ochilovich, Ochilov Orifjon Shohsuvor o'g'li	Kambag'allik darajasini pasaytirishning ba'zi iqtisodiy omillari. (Qashqadaryo viloyati misolida)	327
47.	Жунайдуллаев Мелс Аслиддин ўғли	Индивидуал спортчиларни тайёрлаш тизимини бошқариш амалиётига бағишланган илмий назарияларнинг гуруҳланиши	333
48.	Ne'matova Moxinur Farhod qizi	Maxsulotlarni sotish va xizmatlar ko'rsatishda marketing siyosatini internet tarmog'i yordamida takomillashtirish istiqbollari	339
49.	Султонмуродов Бобир Баходирович, Абдуллоев Фуркат Олимджонович	Риск инвестиций в исламском финансировании	345
50.	Xasanov Sardor Hazratkulovich	O'zbekiston tijorat banklarida kredit risklarini boshqarish tizimi: institutsional asoslar va amaliy samaradorlik tahlili	351
51.	Tursunkulova Gulchiroy Burxonovna	O'zbekistonda ekologik audit tizimining rivojlanishi	359
52.	Xomitov Komiljon Zoitovich	Rieltorlik faoliyatini tartibga solishning xorij va O'zbekiston tajribasi tahlili	364
53.	Usmanova Muslimaxon Abdusalomxo'ja qizi	O'zbekiston respublikasi tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini oshirishda depozit va kreditlarning ulushi va ahamiyati	372
54.	Qodirov Bahodir Qudratovich	O'zbekistonda bevosita va bilvosita soliqqa tortish darajalarini tarixiy shakllanishi	377
55.	Адилова Гульмира Шамшетдиновна	Корпоратив лойиха бошқарувининг назарий асослари	384
56.	Muminova Parvina Ilhom qizi	Jahon amaliyotida bank majburiyatlari hisobini yuritishda Mrel va Tlac iqtisodiy tushunchalar tasnifi ahamiyati	392
57.	Озод Улугбекович Мавлонов	Систематический обзор литературы по корпоративным конфликтам в государственных предприятиях	397
58.	Mamatov Axmetjon Atajanovich, Xurramov Azamat Fayzullaevich	Qishloq xo'jaligi maxsulotlari eksportini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning xorijiy davlatlar tajribasi	404
59.	Adilova Zohida Ikromjonovna	Bugungi kunda banklar tomonidan aholi to'lov qobiliyatini ta'minlashdagi muammolar	412
60.	Sultanova Gavkhar Karimovna, Muysinova Mushtariy Azamat qizi	Innovation and export diversification: a comparative analysis of South Korea, China and Singapore experience	419
61.	Муминходжаева Дилноза Рамизовна	Учет доходов и анализ финансовых результатов в условиях перехода на МСФО	426
62.	Mamatqulov Avazbek Axmadaliyevich	O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida ichki auditni huquqiy-me'yoriy tartibga solish	432

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО КОРПОРАТИВНЫМ КОНФЛИКТАМ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Озод Улугбекович Мавлонов

*PhD, независимый исследователь, ТИУ
АО “Региональные электросети”
ORCID:0009-0009-7463-3795*

Аннотация. Цель данной статьи провести систематический анализ возможных ситуаций в корпоративном управлении, возникающих на предприятиях, и сделать соответствующие выводы на основе проведенного исследования. Основное внимание уделяется получению научных выводов путем изучения причин корпоративных конфликтов и способов их устранения.

Ключевые слова: государственные предприятия, корпоративное управление, корпоративные конфликты, акционеры, социально-экономическая политика.

SYSTEMATIC REVIEW OF LITERATURE ON CORPORATE CONFLICTS IN PUBLIC ENTERPRISES

Ozod Ulugbekovich Mavlonov

*PhD, independent researcher, TUI
JSC “Regional Electric Networks”
ORCID:0009-0009-7463-3795*

Abstract. The purpose of this article is to systematically analyze possible situations in corporate governance that arise in enterprises and to draw appropriate conclusions based on the research conducted. The primary focus is on drawing scientific conclusions by studying the causes of corporate conflicts and ways to eliminate them.

Keywords: state enterprises, corporate governance, corporate conflicts, shareholders, socio-economic policy.

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО КОРПОРАТИВНЫМ КОНФЛИКТАМ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Мавлонов Озод Улугбекович

*PhD, мустақил тадқиқотчи, ТИЮ
“Худудий электр тармоқлари” АЖ
ORCID:0009-0009-7463-3795*

Аннотация. Ушбу мақоланинг мақсади корпоратив бошқарувда корхоналарда юзага келиши мумкин бўлган вазиятларни тизимли таҳлил қилиши ва ўтказилган тадқиқот асосида тегишли хулосалар чиқаришдан иборат. Асосий эътибор корпоратив низоларнинг келиб чиқиши сабаблари ва уларни бартараф этиши йўлларини ўрганиши орқали илмий хулосалар чиқаришига қаратилади.

Таянч иборалар: давлат корхоналари, корпоратив бошқарув, корпоратив низолар, акциядорлар, ижтимоий-иқтисодий сиёсат.

Введение

Государственные предприятия (ГП) составляют значительную часть ВВП в ряде стран с переходной экономикой. На долю ГП приходится приблизительно 36 процентов ВВП России и 28 процентов ВВП Китая. Эти предприятия особенно доминируют в стратегических секторах, таких как финансы и нефть. ГП представляют собой важную

составляющую национальной экономики, функционируя на стыке государственной социально-экономической политики и коммерческой деятельности. Их присутствие охватывает ключевые сектора, такие как энергетика, транспорт и телекоммуникации, и имеет значительные последствия для структуры рынка и общественных интересов. (Zhang, 2023).

В академических исследованиях государственные предприятия представляют особый интерес ввиду взаимосвязи между их специфическими структурами управления, практикой финансовой отчетности, государственным контролем и долей участия руководства (Pan и Tian, 2020). Изучение государственных предприятий способствует более широкому пониманию корпоративного управления, прозрачности и подотчетности в условиях, когда совпадают государственные и частные интересы. Социально-экономические проблемы и вопросы, связанные с государственными предприятиями, стимулируют академические исследования проблем их управления.

Обзор литературы

В исследовании рассматривается, как сбои в управлении и государственное вмешательство в государственные предприятия могут приводить к финансовым нарушениям. Эти случаи выявляют структурные недостатки и подчеркивают необходимость усиления механизмов надзора. Кроме того, эти исследования могут предоставить эмпирические доказательства в поддержку необходимости пересмотра теоретических основ и регуляторных подходов к государственным предприятиям. Проблемы корпоративного управления вызывают важные опасения в отношении управления и развития.

Soltani (2014) утверждал, что корпоративные скандалы дают представление об организационной культуре, корпоративной ответственности и управлении. Dorfleitner и др. (2022) утверждали, что этические рамки важны для создания устойчивой деловой среды, которая поощряет подотчетность.

Rudkin и др. (2019) утверждали, что скандалы часто отражают системные дисфункции с более широкими последствиями для внутреннего контроля, устойчивости и институциональных реформ.

Учитывая социально-экономический характер государственных предприятий, подверженность вмешательству правительства часто усугубляет проблемы, связанные с деятельностью самих предприятий, ослабляет внутренний контроль и повышает вероятность коррупции (Fang va boshqalar, 2023). Конфликты между компаниями могут приводить к неэффективности, исказить рыночную конкуренцию, препятствовать инвестициям и налагать финансовые издержки на налогоплательщиков (Clemente va Gabbioneta, 2017).

Методология

Большая часть литературы основана на теоретических подходах, и существует недостаток исследований, предоставляющих углубленный анализ корпоративных конфликтов на государственных предприятиях на основе эмпирических и практических данных. В частности, наблюдается недостаток исследований, основанных на статистических и панельных данных в развивающихся странах, включая Узбекистан. Систематический обзор литературы помогает выявить закономерности и пробелы в исследованиях с методологической прозрачностью и воспроизводимостью (Grant va Booth, 2009). Несмотря на их важность, систематический обзор литературы по корпоративным скандалам в государственных предприятиях до сих пор не проводился. В данном исследовании используется метод систематического обзора литературы, описанный Транфилдом и др., для выявления существующих исследовательских тенденций, методологий и теоретических основ.

Данное исследование вносит вклад в научную литературу, подчеркивая концентрацию исследований корпоративных конфликтов в государственных предприятиях развивающихся стран и ограниченность данных из развитых стран. Предполагается, что будущие исследования должны разработать и адаптировать теоретические рамки, отражающие сложность институтов, подверженных влиянию социально-экономической политики, а также изучить аудиторскую практику, интеграцию экологических, социальных и управленческих факторов (ESG) и цифровое управление для повышения устойчивости и целостности государственных предприятий.

Анализ и результаты

Организация экономического сотрудничества и развития (OECD, 2015) определяет государственные предприятия как организации, в которых правительство осуществляет собственность, полностью или частично, через такие правовые структуры, как акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью и уставные корпорации, которые в основном занимаются экономической деятельностью. Когда правительство владеет миноритарной долей, используется термин «частично государственное предприятие» (OECD, 2014).

Государственные предприятия составляют значительную часть мировой экономической активности. В странах OECD контрольный пакет акций государственных предприятий находится в триллионах долларов, а число занятых в них сотрудников достигает миллионов, причем эта цифра еще выше, если учитывать государственные предприятия.

Согласно рейтингу Forbes 2000, примерно 10% крупнейших мировых компаний находятся в мажоритарной государственной собственности, а с учетом миноритарной доли этот показатель возрастает до 20% (Европейская комиссия, 2016). Эти предприятия функционируют в гибридной зоне между эффективностью рынка и государственным контролем, преследуя коммерческие цели и решая задачи государственной политики (Dragomir и др, 2021).

В развитых странах доля государственных предприятий, акции которых котируются на бирже, составляла менее 5% рыночной капитализации в период с 2002 по 2016 год; в странах с развивающейся экономикой этот показатель превысил 20% (OECD, 2017). Исследование 2019 года показало, что из более чем 10 000 крупнейших мировых компаний 800 находятся в государственной собственности, а более 1400 имеют миноритарную долю в государственной собственности. Кроме того, инвестиции в публично котируемые компании превысили 10 триллионов долларов США, что превышает долю частного сектора. Хотя этот показатель снизился до 11% к 2022 году, участие государства на рынках капитала остается значительным, чему способствуют рост государственных предприятий в Азии и частичная приватизация, сохраняющая государственный контроль (OECD, 2023b).

Двойной мандат государственных предприятий – сочетание коммерческой деятельности с предоставлением государственных услуг – требует моделей управления, эффективно уравнивающих влияние государства с автономией рынка. Механизмы управления должны защищать стратегические решения от вмешательства государства в социальную политику, обеспечивая при этом подотчетность, особенно в тех случаях, когда социальные цели правительства и экономические цели предприятия могут расходиться (Albu и др, 2022).

Новое исследование подчеркивает ключевую роль государственных предприятий в содействии устойчивым инновациям. Несмотря на высокие затраты и неопределенность, «зеленые» инновации повышают конкурентоспособность и долгосрочную ценность (Liu и др, 2024). Благодаря привилегированному доступу к ресурсам и рынкам, государственные предприятия занимают уникальное положение, позволяющее им лидировать в этой области (Yang и др, 2024). Инновации также позволяют решать более широкие экологические и

социальные проблемы, соответствующие правительственным программам (Zhao и др, 2025), опирается на государственно-частное партнерство и «зеленое» финансирование (Curi и др, 2025) связывает экологические и социальные практики с повышением легитимности и устойчивости государственных предприятий.

Эффективное управление имеет важное значение для выполнения этой двойной роли, уделяя особое внимание интеграции ESG-факторов, цифровой трансформации и ответственным инновациям. Литература подтверждает, что государственные предприятия, в силу своей публичной подотчетности, должны играть ведущую роль во внедрении практик, которые способствуют достижению социальных и экологических целей, выходящих за рамки получения прибыли.

Корпоративный конфликт — это значимое публичное событие или корпоративное действие, которое приводит к нежелательным последствиям для компании и ее заинтересованных сторон.

Таблица 1
Описание практик корпоративного управления, изученных на международном уровне¹⁰⁹

Источник	Цель исследования	Результаты	Выводы
Fan и др (2008) Китай 1995–2003	Изучение влияния государственного управления на решения по корпоративному финансированию	Уровень leverage и срок долга значительно снизились	В компаниях, связанных с коррупционными практиками, уровень leverage ниже
	Изучение взаимосвязи между коррупцией и поведением фирм в финансировании	Снижение цен акций связано с уменьшением leverage	Коррупция снижает эффективность компаний
Yu и др (2015) Китай 1999-2011	Изучение влияния корпоративного управления и политических связей	Хорошее корпоративное управление снижает эффект “contagion”	Корпоративные конфликты также влияют на фирмы
		Внешнее управление более эффективно снижает “contagion”	Конфликты оказывают различное влияние на компании
Andrews-Speed (2020) Южная Корея 2012	Изучение проблем управления в атомной энергетике Кореи	Коррупция и неправильное управление снизили общественное доверие	Отсутствие приоритета культуры безопасности усилило проблемы; необходимы реформы
Chigudu (2020) Зимбабве	Изучение влияния неудач корпоративного управления на стратегическое управление	Результаты разделены на 3 направления: ресурсы, подход к управлению и непрерывность	Необходима приверженность правительства ответственности и стратегическому управлению
Albu и др. (2022) Румыния 2006–2016	Руководители и их семьи получают высокий доход от инсайдерской торговли	Высокопоставленные руководители и их родственники получают значительные доходы от инсайдерской торговли	Изучены факторы, влияющие на использование инсайдерской торговли
	Влияние медиа-освещения конфликтов на инсайдерскую прибыль в государственных компаниях	Освещение в СМИ не всегда ограничивает инсайдерскую ренту	Анализируется влияние механизмов управления, СМИ и глобального финансового кризиса на инсайдерскую торговлю

¹⁰⁹ Автор сформирован на основе изученной литературы.

Это воспринимается компанией или ее должностными лицами как нарушение общепринятых норм, при этом пострадавшая сторона не принимает в этом полного участия. Корпоративные скандалы часто связаны с мошенничеством, коррупцией, финансовыми нарушениями или другими видами неправомерного поведения, вызывающими общественное негодование (Lopes и др., 2023a) и считающимися повлекшими за собой значительные финансовые потери (Lopes и др., 2023b).

Корпоративные скандалы имеют важное академическое значение, поскольку они выявляют недостатки в управлении и инициируют институциональные изменения. Они обнаруживают структурные уязвимости и позволяют получить представление об организационной динамике, механизмах защиты инвесторов и реакции заинтересованных сторон (Dragomir и др., 2021).

Сuri и др. (2025) выделили ключевые темы, такие как эффективность и управление, хотя они не затронули тему корпоративных конфликтов. Этот недостаток ограничивает всестороннее понимание подотчетности и общественного доверия к государственным предприятиям. Кроме того, Hung и др. (2015) отметили трудности в выявлении международных конфликтов с участием государственных предприятий, особенно тех, которые действуют за пределами своей национальной юрисдикции. Корпоративные конфликты в государственных предприятиях особенно разрушительны из-за их государственной собственности и социальной ответственности.

Политическое вмешательство в государственные предприятия в социально-экономических целях, часто обусловленное партийными интересами, выявляет недостатки в системном управлении, особенно за счет подрыва прозрачности и искажения процесса принятия стратегических решений. Эти недостатки часто приводят к коррупции, мошенничеству или неэффективному управлению, выявляя глубокие институциональные слабости (Barkemeyer и др., 2020).

Учитывая структуру государственной собственности и необходимость прозрачности и подотчетности, государственные предприятия должны предотвращать неправомерные действия и активно продвигать этическое и ответственное поведение. В этом контексте мы считаем, что интеграция корпоративной социальной ответственности, принципов ESG и цифровой трансформации имеет важное значение для приведения государственных предприятий в соответствие с национальными целями устойчивого развития и укрепления структур управления, которые снижают риски, повышают прозрачность и укрепляют общественное доверие. Продвижение таких инициатив является не только вопросом модернизации, но и необходимым условием для эффективного управления.

В заключение, корпоративные скандалы с участием государственных предприятий выявляют глубокие недостатки в управлении. Несмотря на их значимость, эти события недостаточно изучены в академической литературе. Поэтому изучение того, как такие скандалы концептуализируются и обсуждаются, имеет решающее значение для углубления нашего понимания подотчетности перед государством и управления в государственных предприятиях.

Для Узбекистана характерен высокий уровень государственного участия в реализации социально-экономических целей государственной политики в государственных предприятиях. В то же время, проводимые реформы направлены на сокращение государственного участия, а также на формирование и улучшение корпоративного управления. При этом корпоративные скандалы с участием крупных государственных предприятий носят более скрытый и системный характер, в основном связанные с конфликтами интересов, высокой долей государственной собственности, недостаточной защитой прав миноритарных акционеров и институциональными недостатками.

Список использованной литературы

1. Zhang, C. (2023), “The size and sectorial distribution of state-owned enterprises: towards

- a global view of the landscape”, *SSRN Electronic Journal*, doi: [10.2139/ssrn.4334043](https://doi.org/10.2139/ssrn.4334043)
2. Pan, X. and Tian, G.G. (2020), “Political connections and corporate investments: evidence from the recent anti-corruption campaign in China”, *Journal of Banking and Finance*, Vol. 119. No. 105108, doi: [10.1016/J.JBANKFIN.2017.03.005](https://doi.org/10.1016/J.JBANKFIN.2017.03.005).
 3. Soltani, B. (2014), “The anatomy of corporate fraud: a comparative analysis of high profile American and European corporate scandals”, *Journal of Business Ethics*, Vol. 120 No. 2, pp. 251-274, doi: [10.1007/s10551-013-1660-z](https://doi.org/10.1007/s10551-013-1660-z).
 4. Dorfleitner, G., Kreuzer, C. and Sparrer, C. (2022), “To sin in secret is no sin at all: on the linkage of policy, society, culture, and firm characteristics with corporate scandals”, *Journal of Economic Behavior and Organization*, Vol. 202, pp. 762-784, doi: [10.1016/J.JEBO.2022.08.027](https://doi.org/10.1016/J.JEBO.2022.08.027).
 5. Rudkin, B., Kimani, D., Ullah, S., Ahmed, R. and Farooq, S.U. (2019), “Hide-and-seek in corporate disclosure: evidence from negative corporate incidents”, *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, Vol. 19 No. 1, pp. 158-175, doi: [10.1108/CG-05-2018-0164](https://doi.org/10.1108/CG-05-2018-0164)
 6. Fang, J., Sami, H. and Zhou, H. (2023), “Do sanctioned audit firms strive to restore their damaged reputation under imperfect institutional settings?”, *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, Vol. 50, p. 100530, doi: [10.1016/j.intaccudtax.2023.100530](https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2023.100530)
 7. Clemente, M. and Gabbioneta, C. (2017), “How does the media frame corporate scandals? The case of German newspapers and the Volkswagen diesel scandal”, *Journal of Management Inquiry*, Vol. 26 No. 3, pp. 287-302, doi: [10.1177/1056492616689304](https://doi.org/10.1177/1056492616689304)
 8. Grant, M.J. and Booth, A. (2009), “A typology of reviews: an analysis of 14 review types and associated methodologies”, *Health Information and Libraries Journal*, Vol. 26 No. 2, pp. 91-108, doi: [10.1111/J.1471-1842.2009.00848.X](https://doi.org/10.1111/J.1471-1842.2009.00848.X)
 9. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2015), *OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises*, 2015th ed., OECD Publishing, doi: [10.1787/9789264244160-en](https://doi.org/10.1787/9789264244160-en)
 10. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2014), *The Size and Sectoral Distribution of SOEs in OECD and Partner Countries*, OECD Publishing, doi: [10.1787/9789264215610-EN](https://doi.org/10.1787/9789264215610-EN)
 11. European Commission (2016), *State-Owned Enterprises in the EU: Lessons Learnt and Ways Forward in a Post-Crisis Context*, No. 31, European Economy Institutional Papers). Publications Office of the European Union, doi: [10.2765/99224](https://doi.org/10.2765/99224)
 12. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2017), *The Size and Sectoral Distribution of State-Owned Enterprises*, OECD Publishing, doi: [10.1787/9789264280663-en](https://doi.org/10.1787/9789264280663-en)
 13. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2023b), *OECD Corporate Governance Factbook 2023*, OECD Publishing, doi: [10.1787/6d912314-en](https://doi.org/10.1787/6d912314-en).
 14. Albu, C.N., Albu, N., Hodgson, A. and Xiong, Z. (2022), “Governance in Romania: exploring the determinants of corporate insider trading”, *Journal of International Financial Management and Accounting*, Vol. 33 No. 2, pp. 307-336, doi: [10.1111/jifm.12144](https://doi.org/10.1111/jifm.12144)
 15. Liu, R., Zhang, B., He, T., Fan, Y. and Li, S. (2024), “State ownership and green innovation”, *Journal of Global Information Management*, Vol. 32 No. 1, pp. 1-19, doi: [10.4018/JGIM.347502](https://doi.org/10.4018/JGIM.347502)
 16. Yang, X., Zhang, K., Liao, G. and Gao, P. (2024), “Administrative monopoly and state-owned enterprise innovation: evidence from the fair competition review system in China”, *International Review of Financial Analysis*, Vol. 95, p. 103463, doi: [10.1016/j.irfa.2024.103463](https://doi.org/10.1016/j.irfa.2024.103463)
 17. Zhao, X., Cui, D. and Ding, C.J. (2025), “Towards sustainable development: institutions, perceptions, and innovation”, *Managerial and Decision Economics*, Vol. 46 No. 1, pp. 560-572, doi: [10.1002/mde.4391](https://doi.org/10.1002/mde.4391)
 18. Curi, C., Mancuso, P. and Scarpa, A. (2025), “State-owned enterprises: a bibliometric review and research agenda”, *Finance Research Letters*, Vol. 74, p. 106749, doi: [10.1016/j.frl.2025.106749](https://doi.org/10.1016/j.frl.2025.106749)

[10.1016/j.frl.2025.106749](https://doi.org/10.1016/j.frl.2025.106749)

19. Lopes, C.F., Ferreira, A., and Ferreira, C. (2023a), “Corporate scandals and global indexes: examining the roles of corruption, development, press freedom, sustainability, and democracy”, in Lopes, C.F., Ferreira, A., Ferreira, C., Inácio, H. and Santos, C. (Eds), *Addressing Corporate Scandals and Transgressions Through Governance and Social Responsibility*, IGI Global, pp. 201-236, doi: [10.4018/978-1-6684-7885-1.ch008](https://doi.org/10.4018/978-1-6684-7885-1.ch008).

20. Lopes, C.F., Ferreira, A., and Ferreira, C. (2023b), “Understanding corporate scandals: a conceptual model and the corporate governance involvement”, in Lopes, C.F., Ferreira, A., Ferreira, C., Inácio, H. and Santos, C. (Eds), *Addressing Corporate Scandals and Transgressions Through Governance and Social Responsibility*, IGI Global, pp. 1-40, doi: [10.4018/978-1-6684-7885-1.ch001](https://doi.org/10.4018/978-1-6684-7885-1.ch001).

21. Dragomir, V.D., Dumitru, M. D. and Feleagă, L. (2021), “Political interventions in state-owned enterprises: the corporate governance failures of a European airline”, *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol. 40 No. 5, p. 106855, doi: [10.1016/J.JACCPUBPOL.2021.106855](https://doi.org/10.1016/J.JACCPUBPOL.2021.106855)

22. Fan, J.P.H., Rui, O.M. and Zhao, M. (2008), “Public governance and corporate finance: evidence from corruption cases”, *Journal of Comparative Economics*, Vol. 36 No. 3, pp. 343-364, doi: [10.1016/J.JCE.2008.05.001](https://doi.org/10.1016/J.JCE.2008.05.001).

23. Yu, X., Zhang, P. and Zheng, Y. (2015), “Corporate governance, political connections, and intra- industry effects: evidence from corporate scandals in China”, *Financial Management*, Vol. 44 No. 1, pp. 49-80, doi: [10.1111/fima.12064](https://doi.org/10.1111/fima.12064)

24. Andrews-Speed, P. (2020), “South Korea’s nuclear power industry: recovering from scandal”, *The Journal of World Energy Law and Business*, Vol. 13 No. 1, pp. 47-57, doi: [10.1093/JWELB/JWAA010](https://doi.org/10.1093/JWELB/JWAA010).

25. Chigudu, D. (2020), “Public sector corporate governance: Zimbabwe’s challenges of strategic management in the wake of sustainable development”, *Academy of Strategic Management Journal*, Vol. 19 No. 1, p. 507

26. Albu, C.N., Albu, N., Hodgson, A. and Xiong, Z. (2022), “Governance in Romania: exploring the determinants of corporate insider trading”, *Journal of International Financial Management and Accounting*, Vol. 33 No. 2, pp. 307-336, doi: [10.1111/jifm.12144](https://doi.org/10.1111/jifm.12144)

27. Hung, M., Wong, T.J. and Zhang, F. (2015), “The value of political ties versus market credibility: evidence from corporate scandals in China”, *Contemporary Accounting Research*, Vol. 32 No. 4, pp. 1641-1675, doi: [10.1111/1911-3846.12134](https://doi.org/10.1111/1911-3846.12134)

28. Barkemeyer, R., Faugère, C., Gergaud, O. and Preuss, L. (2020), “Media attention to large-scale corporate scandals: Hype and boredom in the age of social media”, *Journal of Business Research*, Vol. 109, pp. 385-398, doi: [10.1016/j.jbusres.2019.12.011](https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.12.011)

